

MILLIY-MEDIA KOMPETENTLIK KO‘NIKMALARINING SHAKLLANISHI VA UNING PEDAGOGIK ASOSLARI

Ibodullayeva Dildora Shukrulla qizi

Yangi asr universiteti Maxsus pedagogika kafedrası o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20004277>

Annotatsiya. Bugungi kunda hech bir soha yo‘qki, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari kirib bormagan. Biz axborot texnologiyalarisiz biror sohani tasavvur qilolmaymiz. Shu jumladan, yosh avlodga ta‘lim-tarbiya berishda ham u muhim omillardan biriga aylanmoqda. Ushbu maqolada umumta‘lim maktablari o‘qituvchilarining ham mediakompitentligini rivojlantirish hozirgi davrning eng muhim masalalaridan biri ekanligi haqida so‘z boradi. Elektron aloqa vositalari, internet, sun‘iy yo‘ldoshlar aynan ommaviy axborot vositalarining jadal sur‘atlarda rivojlanishi pedagog xodimlarning tinmay o‘z ustida ishlashini talab qilmoqda.

Kalit so‘zlar: Media, mediata‘lim, mediasavodxonlik, kompetensiya, kompetentlik, mediakompitentlik.

Аннотация. В настоящее время нет такой сферы, в которую бы не проникли информационно-коммуникационные технологии. Мы не можем представить ни одну область без информационных технологий. В том числе они становятся важным фактором и в обучении и воспитании молодого поколения. В данной статье говорится о том, что развитие медиакомпетентности учителей общеобразовательных школ является одной из наиболее актуальных задач современности. Электронные средства связи, интернет, искусственные спутники и стремительное развитие средств массовой информации требуют от педагогических работников непрерывной работы над собой.

Ключевые слова: медиа, медиаобразование, медиаграмотность, компетенция, компетентность, медиакомпетентность.

Abstract. Today there is no field that has not been touched by information and communication technologies. We cannot imagine any sphere without information technologies. Among other things, they are becoming an important factor in the education and upbringing of the younger generation. This article discusses that developing the media competence of teachers in general education schools is one of the most important issues of our time. Electronic communication tools, the Internet, artificial satellites and the rapid development of mass media require pedagogical staff to continuously work on their own professional development.

Keywords: media, media education, media literacy, competence, competency, media competence.

Kirish. Globallashuv jarayonida gazetalar, jurnallar, radio, televideniye, fotografiya, hujjatli va badiiy kino, axborot agentliklari, internet, global tarmoqdagi axborot resurslarining son jihatdan beqiyos o‘shishi, sifat jihatdan sezilarli o‘zgarishlar yuz bermoqda. Kompyuter, faks, “uyali” telefon, parabolik antenna, elektron pochta kabi texnik mo‘jizalar ommaviy axborot vositalari rivojiga katta ta‘sir ko‘rsatmoqda. Mamlakatimizda zamon talabiga mos yuksak intellektual salohiyatli, zamonaviy bilim va malakaga ega, yangicha dunyoqarash va mustaqil fikrli mutaxassislar tayyorlash uchun beqiyos imkoniyatlar yaratilmoqda. Bu borada axborot-kommunikatsiya texnologiyalari vositalari hisoblanmish – mediadan ta‘lim jarayonida

foydalanishning istiqbolli yo‘nalishlaridan keng foydalanish yo‘lga qo‘yilmoqda. Ta’lim jarayonida media, ya’ni, internet, televideniye, radio, kino, video, telefon va boshqa aloqa vositalari o‘z samarasini ko‘rsatmoqda.

Media ta’lim dunyoning har bir mamlakatida har bir fuqaroning erkinlikka bo‘lgan asosiy huquqining bir qismidir. Shuning uchun zamonaviy dunyoda media-ta’limni rivojlanish jarayoni deb ta’riflash mumkin. O‘zaro munosabat madaniyatini shakllantirishga qaratilgan ommaviy axborot vositalarining yordamida shaxs, ommaviy axborot vositalari, ijodiy, kommunikativ qobiliyatlarni rivojlantirish, tanqidiy fikrlash, idrok etish, talqin qilish, media-matnlarni tahlil qilish va baholash, media texnologiyasidan foydalangan holda o‘zini o‘zi ifoda etishning turli shakllarini o‘rganadi. Mediata’limdan ko‘zlangan asosiy maqsad mediasavodxonlikni shakllantirishdir. Boisi savodxonlikning aynan shu turi insonga axborot maydonida televideniye, radio, video, kinematograf, matbuot, internet, media-madaniyatning tilini tushunishga axborotlarni tahlil etish yo‘li bilan qabul etishga, axborotlardan faol foydalanishga yordam beradi. Mediadan xabardor inson sotsiomadaniy, siyosiy konteksdagi medianing faoliyatini tahlil etish, baho berish ko‘nikmalariga ega bo‘la oladi.

Asosiy qism

Alexander Fedorov fikricha, mediasavodxonlik bu jarayonning natijasi sifatida insonga axborot imkoniyatlaridan faol foydalanishga yordam beradi. Televideniye, radio, video, kino, matbuot va Internet tomonidan taqdim etilgan soha. Media va axborot savodxonligi – “soyabon”, ya’ni bir tushuncha mazmunida ikki ma’no birlashgan atama sifatida YUNESCO tomonidan tavsiya etilgan. Uning mohiyatini anglash uchun har bir tushuncha o‘zagini bilish zarur. O‘z fikrini aniq bayon eta olish, uni asoslab tahlil qila olish, voqea va hodisalarni turli nuqtai-nazardan ko‘rib chiqish masalasi- mediasavodxonlikning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Demak, bugun umumta’lim maktablari o‘qituvchilarini mediakompitentligini rivojlantirgan holda mediata’lim sirlarini nazariy jihatdan puxta o‘rganib, ta’lim jarayonidagi amaliyotda yetarli darajada qo‘llash maqsadga muvofiqdir. Axborot kommunikasiyaning globallashuvi sharoitida ta’lim jarayonida o‘ziga xos talablar paydo bo‘lmoqda. Bu talablar bevosita mediakompitentlik bilan chambarchas bog‘liqdir.

Ayni paytda mediata’lim asoslarini har bir ta’lim muassasasiga o‘quv dasturiga kiritish, o‘quvchi yoshlarga maktablarda ta’lim jarayonida uning asoslarini interaktiv, turli o‘yinlar shaklida tushuntirish, o‘sib kelayotgan avlod tomonidan shiddatli axborot oqimida zarurini tanlash va unga tanqidiy yondoshgan holda baholay olish imkonini beradi. Bu esa o‘z navbatida yoshlarning kelajakdagi fuqarolik pozitsiyasini yanada mustahkamlanishiga, jahonda yuz berayotgan voqea-hodisalarni xolis baholab, to‘g‘ri qaror qabul qila olishiga asos bo‘lib xizmat qiladi.

Media ta’lim nazariyasi pedagogikada bir nechta funksiyalarni bajaradi:

- 1. Informativ funktsiya** –o‘quvchilar ommaviy axborot vositalari, internet, ijtimoiy tarmoqlar orqali kiritilayotgan kontentning mazmunini tushunishni o‘rganadi.
- 2. Tarbiyaviy funktsiya** –media orqali berilayotgan qadriyatlarni tahlil qilish, sog‘lom axborot madaniyatini shakllantirishga xizmat qiladi.
- 3. Rivojlantiruvchi funktsiya** –tanqidiy fikrlash, kreativ yondashuv, mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatini rivojlantiradi.
- 4. Kommunikativ funktsiya** –media vositalaridan foydalangan holda muloqot qilish, jamoada ishlash, fikr almashish ko‘nikmalarini mustahkamlaydi.

5. *Amaliy funktsiya* – o‘quvchi media texnologiyalaridan foydalanish, montaj, dizayn, prezentatsiya yaratish kabi amaliy ko‘nikmalarni o‘zlashtiradi.

Kompetentlik– ma’lum bir holat xususida to‘g‘ri mulohaza yuritish imkoniyatini beradigan bilimga ega bo‘lish, dalil isbotli fikr, kishining muayyan sohada saviyasini ifoda etadigan atama.

Ba’zi olimlar «kompetentlik»ni amaliy va nazariy bilimlar, kognitiv qobiliyatlar, xatti-harakatlar va ish faoliyatini yaxshilash uchun foydalaniladigan qadriyatlarning kombinatsiyasi deb biladilar yoki yaxshi malakaga ega bo‘lish, muayyan rolni bajarish qobiliyatiga ega bo‘lish holatidir. Masalan, boshqaruv kompetensiyasi tizimli fikrlash va hissiy intellektni, ta’sir qilish va muzokaralar olib borish ko‘nikmalarini o‘z ichiga olishi mumkin.

Kompetentlik (Competence) bo‘yicha tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, kompetentsiya juda murakkab va keng qamrovli tushunchani qamrab oladi va turli olimlar kompetensiyaga turli xil ta’riflarga bergan:

-1982 yilda Zemek kompetensiyani aniqlash bo‘yicha tadqiqot o‘tkazdi. U malaka nima ekanligini sinchikovlik bilan baholash uchun trening sohasidagi bir nechta mutaxassislar bilan suhbatlashdi. Suhbatlardan so‘ng u shunday xulosaga keldi: «Komplektlikni nima qilish haqida aniq va noyob kelishuv mavjud emas».

-ARZESH kompetentlik modeli (2018): Kompetentlik – bu shaxs faoliyatini samarali bajarishga olib keladigan bilim, qobiliyat, ko‘nikma, tajriba va xatti-harakatlar qatoridir. Qobiliyatni o‘lchash mumkin va uni o‘qitish orqali rivojlantirish mumkin. U kichikroq mezonlarga ham ajratiladi.

Xorij pedagogikasida mediakompetentlik atamasi (nem. Medienkompetenz, ing. Media competence va hokazo) allaqachon faol foydalanib kelinmoqda. Masalan: Baacke, 1999; Blumeke, 2000; Potinger, 1997. Germaniyada mediakompetentlik deb, mediaga nisbatan malakali, mustaqil, ijodiy va ijtimoiy-mas’uliyatli munosabat tushuniladi.

O‘qituvchi mediakompetentligi (educator’s mediacompetence) – matbuot vakolatlari, uning sabablari, bilim, ko‘nikma va malakalariga (ko‘rsatkichlari: motivatsion, axborot, amaliy-tezkor, uslubiy faoliyati, ijodiy) ega bo‘lib, barcha yoshdagi ta’lim oluvchilarga mediata’lim bilimlarini targ‘ib qilishdan iboratdir. Mediakompetentlik “OAVga nisbatan malakali, mustaqil, ijodiy va ijtimoiy mas’uliyatli harakat qilish” qobiliyatini anglatadi. Yana bir tadqiqotda mediakompetentlikning shakllanishiga asos bo‘ladigan 5 ta ko‘nikmalar bloki, jumladan, ommaviy axborot vositalari taqdim etayotgan narsalarni tanlash va undan foydalanish; o‘z media-mahsulotini ishlab chiqish va h.k. Shaxsning integral sifati sifatida mediakompetentligi quyidagi ko‘rsatkichlar orqali namoyon bo‘ladi:

- motivatsion (OAV va OAV matnlari bilan aloqa qilish motivlari);
- kontakt (chastotali media matnlari bilan aloqa);
- axborot (media madaniyati, ommaviy kommunikatsiyalar nazariyasini bilish);
- pertseptiv (media matnlarini idrok etish qobiliyati);
- sharhlovchi/baholovchi (jamiyatdagi ommaviy axborot vositalari faoliyati jarayonini va media matnlarni tanqidiy tahlil qilish qobiliyati);
- amaliy va operatsion – ommaviy axborot vositalari va media matnlarni tanlash, o‘z media matnlarini yaratish / tarqatish qobiliyati);
- ijodiy – ommaviy axborot vositalarining faoliyati bilan bog‘liq ijodkorlikning namoyon bo‘lishi.

Bo‘lajak mutaxassislarni innovatsion yondashuv asosida pedagogik amaliyotini takomillashtirish texnologiyasi oliy ta’lim muassasalari oldidagi muhim vazifalardan biridir. Bugun mamlakatimiz ta’lim tizimida innovatsion texnologiyalarga asoslangan ta’lim-tarbiya

tizimini takomillashtirish, uning milliy zaminini mustahkamlash, ijtimoiy faol va malakali raqobatbardosh kadrlar tayyorlashni jahon andozalari darajasiga chiqarish dolzarb masalalardan biridir.

Xulosa

Xulosa qilib aytish mumkinki, mediakompitentlikni rivojlantirish hozigi globallashuv davrining muhim vazifalaridan biriga aylandi. Mediakompitentlik o'qituvchilarning faoliyati davomida media makondan axborot va mediamatnlardan to'g'ri tanlay olishi va samarali foydalanishi muhim o'rin tutadi. Mediakompitentlikda media-ta'lim faqat faktik va yo'naltirilgan bilimlarni o'zlashtirish bilan chegaralanib qolmaydi – garchi bu yangi media hodisalarini tasniflash uchun ham muhim hisoblanadi. Milliy-media kompetentlik ko'nikmalarining shakllanishi zamonaviy ta'lim tizimining eng muhim vazifalaridan biri bo'lib, u bo'lajak pedagoglar va o'quvchilarda axborot makonida to'g'ri yo'nalish olish, media resurslaridan samarali foydalanish hamda axborot xavfsizligini ta'minlash qobiliyatlarini rivojlantirishni anglatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. **To'lqin Eshbek.** Mediata'lim: yangi ta'lim usuli sifatida. <http://sharh.uz/munosabat/item/17008-mediatalim-axborot-tv-radio-internet>
2. Mamatova Ya., Sulaymanova S. O'zbekiston mediata'lim taraqqiyoti yo'lida. O'quv qo'llanma. -T.: «Extremum-rress», 2015. -94 b.
3. Martineau, M. (Ed.) (1988). L'enseignement du cinema et de l'audiovisuel. Paris: CinemAction, 299 p.
4. Freinet, C. (1927). L'imprimerie a l'ecole. Boulogne: Ferrary.
5. Ptashek, 2019
6. Sanobar Djumanova. International scientific-practical conference on the topic of “Problems and perspectives of modern technology in teaching foreign languages”